

ХОТИН-ҚИЗЛАРГА НИСБАТАН ТАЗЙИҚ ВА ЗЎРАВОНЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ БУГУНГИ АҲВОЛИ

Муродов Алишер Шарофхонович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси мустақил изланувчиси, юридик
фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184596>

Аннотация: Мазкур мақолада хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик профилактикаси бўйича субъектлар фаолиятини ташкилий ва ҳуқуқий таъминлаш, тазйиқ ва зўравонлик профилактикасида ҳамкорликни ташкил этиш тартиби ва йўналишлари таҳлил қилинган.

Хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олиш субъектлари томонидан шахсда ҳуқуқбузарликлар содир этишга ёки ундан жабрланишга мойилликни тақозо этувчи хусусиятлар шаклланишини эрта аниқлаш ва уни олдини олиш, жабрланган шахсларни ижтимоий реабилитация ва мослаштириш, манзилли ва тизимли чора-тадбирларни амалга оширишдаги вазифалари ва ваколатлари ташкилий ва ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солинган.

Хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик профилактикаси бўйича субъектлар фаолиятини ташкилий таъминлаш, *биринчидан*, соҳавий давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг мазкур соҳадаги вазифа ва функцияларини аниқ ҳамда тўғри тақсимлаш, *иккинчидан*, барча субъектлар томонидан қонунда белгиланган ваколат доирасида тазйиқ ва зўравонлик профилактикасини асосий фаолияти билан уйғунликда олиб боришга эришиш, *учинчидан*, уларни ҳуқуқбузарликларнинг умумий ва виктимологик профилактикаси бўйича чора-тадбирларни амалга оширишга ихтисослаштириш, *тўртинчидан*, субъектларнинг фаолиятига янги усул ва шаклларни, ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш орқали амалга оширишни тақозо этади.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунида тазйиқ ва зўравонлик профилактикаси субъектлари этиб Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, ички ишлар органлари, меҳнат органлари, таълимни давлат томонидан бошқариш органлари ҳамда таълим муассасалари, давлат соғлиқни сақлаш тизимини бошқариш органлари ҳамда соғлиқни сақлаш муассасалари, Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг, нодавлат ноижорат ташкилотларининг ва фуқаролик жамияти бошқа институтлари тизимини такомиллаштиришга қаратилган туб ислохотлар ўз навбатида амалдаги қонун ҳужжатлари билан зиммасига юклатилган асосий вазифа ва функцияларни, шу жумладан тазйиқ ва зўравонликнинг профилактика бўйича чора-тадбирларни амалга оширишни самарали ташкил этишга хизмат қилмоқда.

Мамлакатимизда амалга оширилган кенг кўламли ислохотлар жараёнида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари томонидан маъмурий ҳудудларда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини, шу жумладан хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик профилактикасини самарали ташкил этишни таъминлаш мақсадида тизимли чора-тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда. Хусусан, хотин-қизларга

нисбатан тазйиқ ва зўравонлик профилактикаси субъектлари тизимини тубдан ислоҳ қилишга оид бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, уларнинг ижроси доирасида: оиладаги можаро ва зўравонликлар, оилавий ажримлар ҳамда уларнинг ижтимоий оқибатларини комплекс тадқиқ этиш¹, оилавий-маиший зўрлик ишлатиш сабабларини, ўз жонига қасд қилиш кайфиятини кўзғатадиган омилларни аниқлаш ҳамда ўрганиш², оиладаги низоли ҳолатларни ҳал қилишнинг ҳуқуқий ва психологик асосларини ўргатиш, ажрашишларнинг олдини олиш³, оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизларга ижтимоий-ҳуқуқий, психологик ёрдам кўрсатиш, уларни манзилли қўллаб-қувватлаш⁴, ижтимоий ҳаётининг барча жабҳаларида хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш⁵ ҳамда отин-қизларнинг муаммоларини ўз вақтида аниқлаш, ёрдамга муҳтож бўлган ва оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизларга, шу жумладан ногиронлиги бўлган аёлларга ижтимоий-ҳуқуқий, психологик ва моддий ёрдам кўрсатиш⁶ борасида меёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, таркибий тузилмалар ва уларнинг қўйи бўғинларда институционал ўзгартиришлар амалга оширилди. Хусусан, 29 та Аёлларни реабилитация қилиш ва мослаштириш бўйича республика, ҳудудий ва туманлараро намунали марказлар, шу жумладан, 1 та Республика маркази, 14 та ҳудудий марказлар ва 14 та намунали туманлараро марказларни ташкил этилди, шунингдек шаҳар-туманларда штатларни қайта тақсимлаш ҳисобидан 356 та хотин-қизлар билан ишлаш бўйича профилактика катта инспекторлари лавозимлари жорий этилди, криминоген вазият оғир ҳудудлардаги ички ишлар органларига 89 та психолог лавозимлари штат бирликлари киритилди; – хотин-қизларни турли тазйиқвазўравонликданҳимояқилиш,бу борада тезкорчора-тадбирларни амалга ошириш, жабрланувчи шахслар билан манзилли профилактика ишларини ташкил этиш⁷, тазйиқвазўравонликдан жабрланганларга ҳимоя ордерини бериш⁸ амалиёти ташкил этилди;

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 июндаги “Ўзбекистон Республикасида оила институтини мустаҳкамлаш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-3808-сон Қарори // URL: <http://www.lex.uz>.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги “Зўрликшлатишдан жабр кўрганхотин-қизларни реабилитация қилишгаоидқўшимчачора-тадбирлартўғрисида”ги ПҚ-5116-сон Қарори // URL: <http://www.lex.uz>.

³Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил февралдаги «Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5325-сон Фармони // URL: <http://www.lex.uz>.

⁴Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони // URL: <http://www.lex.uz>.

⁵Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 мартдаги “Хотин-қизларниқўллаб-қувватлаш, уларнингжамиятҳаётидагифаолиштирокинитаъминлаштиривазиминиянадакомиллаштиришчора-тадбирларитўғрисида”ги ПҚ-5020-сон Қарори // URL: <http://www.lex.uz>.

⁶Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги «Жамиятдаижтимоий-маънавиймуҳитнисоғломлаштириш, маҳаллаинститутиниянадақўллаб-қувватлашҳамдаоилавахотин-қизларбиланишлаштиривазиминиянгадаражагаолибчиқишчора-тадбирларитўғрисида» ПФ-2020-сон қарори // URL: <http://www.lex.uz>.

⁷ЎзбекистонРеспубликасининг2019 йил 2 сентябрдаги “Хотин-қизларнитазйиқвазўравонликданҳимояқилиштўғрисида”гиЎРҚ-561-сон қонуни.

⁸Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 3 январдаги “Хотин-қизларнитазйиқвазўравонликданҳимояқилиштиривазиминиянадакомиллаштиришчора-тадбирларитўғрисида”ги 4-сон Қарори // URL: <http://www.lex.uz>.

– Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси ташкил этилиб, унга хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, гендер тенглик кафолатларини таъминлаш, оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган оила ва хотин-қизларга ижтимоий-ҳуқуқий, психологик ёрдам кўрсатиш, оиладаги маънавий-ахлоқий қадриятларни мустаҳкамлаш бўйича манзилли чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича фаолияти қайта ташкил этилди⁹.

– хотин-қизлар ва ёшларнинг ижтимоий ҳимояга муҳтож, турмуш шароити оғир, ишсиз ва касб-ҳунарга эга бўлмаган, ҳуқуқий ва маънавий-психологик қўллаб-қувватлашга зарурати бўлган фуқароларга давлат томонидан манзилли қўмаклашиш бўйича мутлақо янгича тизим жорий қилинди¹⁰.

Тазйиқ ва зўравонликдан жабр кўрганларга шошинч ёрдам кўрсатиш учун 1146-қисқа рақамли «ишонч телефони»ларининг узлуксиз ишлаши йўлга қўйилди¹¹.

– «Аёллар дафтари»га киритилган хотин-қизлар бандлигини таъминлаш, хотин-қизларнинг саломатлигини мустаҳкамлаш мақсадида уларни иш билан таъминлаш ҳамда касб-ҳунар эгаллашида қўмаклашиш йўлга қўйилди.¹²

– хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини янада кучайтириш, уларнинг саломатлигини мустаҳкамлаш, қизларнинг таълим-тарбия олиши учун зарур шарт-шароитларни яратиш, иқтидорли ва билимли қизларни тарбиялаш ҳамда уларнинг илмий салоҳиятини юксалтириш, аёлларнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий фаоллигини ошириш, жамиятда, хусусан, давлат бошқарувида уларнинг ролини мустаҳкамлаш ҳамда гендер тенгликни таъминлаш¹³ фаолиятининг йўналишлари аниқ белгилаб берилди.

Мазкур чора-тадбирларнинг тўлиқ ва самарали амалга оширилиши орқали хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликни олдини олишнинг профилактикасини ташкилий жиҳатдан таъминлаш: а) ички ишлар органлари бўлинмаларини, маҳалла институтини доимо халқни хизматида бўлиш, аҳолининг чинакам маслакдоши ва қўмакдошига айлантириш, уларнинг роли ва аҳамиятини оширишга; б) аҳолининг ижтимоий-ҳуқуқий ҳимояга муҳтож қатламини қўллаб-қувватлашга, уларнинг жамиятдаги ўрнини мустаҳкамлаш, ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтиришга; в) жамият, маҳалла, оилада соғлом ва барқарор ижтимоий-маънавий муҳитни шакллантиришга; г) маъмурий ҳудудларда тинчлик, тотувлик ва осойишталикни таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмларини

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги “Оилавахотин-қизларбиланишлаш, маҳаллаванурунийларниқўллаб-қувватлаштизиминитакомиллаштиришчора-тадбирларитўғрисида”ги ПФ-81-сон Фармони // URL: <http://www.lex.uz>.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 28 апрелдаги “Моддий ёрдам ва қўмакка муҳтож оилаларни, хотин-қизлар ва ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 250-сон Қарори // URL: <http://www.lex.uz>.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 6 октябрдаги “Зўрлик ишлатишдан жабр кўрган хотин-қизларни реабилитация қилиш ва мослаштириш ҳамда ўз жонига қасд қилишнинг олдини олиш борасидаги ишларни такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 625-сон Қарори // URL: <http://www.lex.uz>.

¹² Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 8 ноябрдаги “Маҳаллалардахотин-қизларнинг бандлигини таъминлаш ва саломатлигини мустаҳкамлаш марказлари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 650-сон Қарори // URL: <http://www.lex.uz>.

¹³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 мартдаги «Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-87-сон Фармони.

тубдан ислоҳ қилишга; д) оғир ижтимоий ҳаётий вазиятларга тушиб қолган, оиласи нотинч бўлган, тазйиқ ва зўравонликка дучор бўлаётган хотин-қизларни аниқлаш ва улар билан манзилли профилактика ишларини кучайтиришга; е) ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектларининг бошқа давлат идоралари ва фуқаролик жамияти институтлари билан узлуксиз, тизимли ҳамкорлигини йўлга қўйишга хизмат қилади. Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, ички ишлар органлари тизимидаги ислохотлар барча ҳудудларда ҳам тўлиқ ва самарали амалга оширилаётгани йўқ, шунингдек ислохотлар натижасида янгидан ва қайта ташкил этилган таркибий тузилмалар ҳуқуқбузарликлар профилактикасини, хусусан ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасини манзилли ҳамда сифатли амалга ошириш учун яратилган мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланаолмаяптилар¹⁴.

Таъкидлаш керакки, ҳеч бир давлат органи бошқа тузилмалар билан ҳамкорликни ташкил қилмай туриб, фақат ички имкониятлари доирасида фаолиятининг самарадорлигини таъминлай олмайди. Жумладан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари ҳам ўз зиммасига юклатилган вазифаларни амалга оширишда тизимга кирувчи тармоқ хизматлари, бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, давлат ва жамоат ташкилотлари билан ҳамкорлик қилади¹⁵.

Хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик профилактикасини ташкил этишда Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги, уларнинг вояга етмаганларига «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги, тазйиқлар ва зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича «Хотин-қизларни тазйиқлар ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги ва бошқа қонун ҳужжатларида белгиланган ваколатлар ва талаблари, шунингдек «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги қонундаги мажбурият ва ҳуқуқлар асосида амалга оширилади.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, аксарият ҳолларда бир томондан хотин-қизлар маиший турмуш соҳасидаги ҳуқуқбузарликлардан, вояга етмаганлари эса ота-оналари ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларнинг зўравонликларидан, иккинчи томондан мазкур қилмишлар содир этилиш сабаб ва шароитлар занжирида уларнинг хулқ-атвори, турмуш-тарзи, ахлоқсизлиги, билимсизлиги каби хусусиятлари, ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлари алоҳида ўринга эга эканлиги кузатилмоқда.

Шунинг учун ҳам ички ишлар органлари, унинг ҳар бир соҳавий хизматлари аёлларга нисбатан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини, хусусан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини, *биринчидан*, амалдаги қонунчиликдаги кўрсатилган қонунлар талаблари асосида, *иккинчидан*, уларда жабрланишга мойилликни шакллантиришни сабаб ва шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга, *учинчидан*, уларни ҳуқуқбузарликлардан, тазйиқ ва таҳдидлардан огоҳ этиш ва ҳимоя қилишга, *тўртинчидан*, уларга ўзларини ҳуқуқбузарликлардан, тазйиқ ва таҳдидлардан ҳимоя

¹⁴Исмаилов И. Ички ишлар органлари тизимидаги туб ислохотлар– қонунлар ижроси механизмини такомиллаштириш гарови // Ички ишлар органларида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижросини таъминлаш механизми: бугунги ҳолати ва истикболлари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари (2020 йил 4 март). – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. – Б.21.

¹⁵Абдурасулова Қ.Р. Аёллар жиноятчилигининг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик муаммолари: юрид. фан.д-ри ... дис. автореф. – Т., 2006. – Б.27-28.

қилиш имкониятлари ва усулларидан хабардор қилишга қаратилган маънавий-маърифий, педагогик-реабилитацион, ҳуқуқий ва бошқа комплекс чора-тадбирларни умумий, махсус ва яқка тартибдаги бошқа чора-тадбирлар билан уйғунликда амалга оширишни тақозо этади.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, юқорида кўрсатилган амалдаги қонун ҳужжатларида: *биринчидан*, тазйиқ ва зўравонликдан жабрланишга мойил хотин-қизлар тушунчаси берилмаган;

иккинчидан, тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тушунчасида уни амалга ошириш мақсадидаги педагогик-реабилитация тадбири кўрсатилмаган;

учинчидан, тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олиш тушунчасида хотин-қизларда тазйиқ ва зўравонликдан жабрланишга мойиллик шаклланишига ҳамда жабрланишга олиб келадиган сабаблар ҳамда шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этишга қаратилган маънавий-маърифий, ижтимоий-руҳий, педагогик-реабилитация чора-тадбирлари назарда тутилмаган;

тўртинчидан, хотин-қизларда ҳуқуқбузарликлардан, одам савдосидан, тазйиқ ва зўравонликдан жабрланишга мойиллик шаклланишига ҳамда жабрланишга олиб келадиган сабаблар ҳамда шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш: а) бу соҳадаги давлат сиёсатининг асосий йўналиши сифатида кўрсатилмаган; б) чора-тадбирларни амалга ошириш мазкур соҳаларда тегишли, шу жумладан ички ишлар органи ва муассасаларнинг ваколатлари сифатида белгиланмаган; в) мазкур ҳолатларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш ҳамда уларга чек қўйишнинг умумий чора-тадбирларига киритилмаган;

бешинчидан, ҳуқуқбузарликлардан, тазйиқ ва зўравонликдан жабрланишга мойил хотин-қизларни электрон маълумотлар базасига киритиш, уларни хабардор қилиш, уларга нисбатан қўлланиладиган яқка тартибдаги чора-тадбирлар ва қўллаш асослари ҳамда турлари белгиланмаган.

Юқорида келтирилган ҳолатлар ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари томонидан хотин-қизларга нисбатан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини самарали ташкил этишга қайсидир даражада тўсқинлик қилмоқда.

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик, унинг алоҳида турлари содир этилиш сабаб ва шароитлар занжирда ўзининг салбий хулқ-атвори, ҳаёт тарзи, ижтимоий-руҳий хусусиятлари натижасида жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган ёки жабрланган шахслар билан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари томонидан профилактик чора-тадбирларни амалга оширишни ҳуқуқий таъминлашда юқоридаги кўрсатилган муаммоларни ҳал этиш талаб қилади.

Қонун ҳамда қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик профилактикасида ҳамкорликни ташкил этиш тартиби ва йўналишларини белгилаб берувчи қуйидаги қоидалар мустаҳкамланган:

а) қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга жамоат ташкилотлари ва фуқаролар ёрдам кўрсатишлари;

б) ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи бошқа органлар ҳамда муассасалар ўзаро ҳамкорлик қилади, ҳуқуқбузарликлар

профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича идоралараро комиссиялар уларнинг ҳамкорлигини ва уюшган ҳолда ишлашини таъминлаш мақсадида фаолиятини таҳлил қилиш ва мувофиқлаштириш;

в) ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқа ташкилотлар билан ҳамкорлик қилади ҳамда аниқланган жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликларга оид мавжуд материаллар тўғрисидаги ахборотни алмашишни, шу жумладан электрон шаклда алмашиш;

г) фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан яқин ҳамкорликни ривожлантириш, аҳолининг муаммолари ҳал этилишига ҳар томонлама қўмаклашиши;

д) ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари энг устувор йўналиши сифатида ҳаракатлар яқдиллиги асосида барча давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан ўзаро ҳамкорлик қилишнинг амалий механизмини жорий этиш зарур;

е) ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик бўйича давлат органлари ва ташкилотлари, фуқаролик жамияти институтлари билан ўзаро ҳамкорлигини ташкил этади.

Бугунги кунда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик профилактикаси бўйича ҳамкорлиги, *биринчидан*, профилактика чора-тадбирларини амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи субъектлар ўртасида мазкур фаолиятни олиб бориш учун зарур бўлган ахборотларнинг ўзаро алмашуви, *иккинчидан*, профилактика чора-тадбирларини амалда қўллаш учун биргаликда тайёргарлик кўриш ва ўтказиш орқали таъминланмоқда.

Амалиёт таҳлиллари шуни кўрсатмоқдаки, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари, хусусан ички ишлар органлари профилактика хизматлари хизматлари томонидан маъмурий ҳудудларда хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик профилактикаси бўйича фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари билан ҳамкорликдаги ишлар етарли даражада амалга оширилмаяпти. Мазкур субъектлар томонидан маъмурий ҳудуддаги низоли оилалар, оғир ҳаётий муаммоларга тушиб қолган хотин-қизларни аниқлаш, тазйиқ ва зўравонликка дучор бўлаётган хотин-қизлар билан манзилли профилактика ишларини етарли даражада олиб борилмаётганлиги учун оғир ва ўта оғир турдаги жиноятлар содир этилмоқда. Мисол учун, ФуқароС. турмуш ўртоғи Б. билан 2017 йилда қонуний никоҳдан ўтиб, турмуши давомида унга нисбатан хиёнат қилаётганликда асоссиз айблаб, у билан мунтазам равишда ўзаро жанжаллашиб, уни урганлиги учун суднинг қарори билан бир неча маротаба маъмурий жазога тортилганлиги қарамай, бундан ўзига хулоса чиқармай, 2018 йилнинг 18 апрель куни соат 12:00да рашк замирида турмуш ўртоғи Б.ни қасддан ўлдириш мақсадида пичоқ билан қуролланиб, қонуний никоҳни бекор қилиш мақсадида Яшнобод тумани ФХДЁ бўлимига келиб, кўчада у билан жанжаллашиб, унинг танасининг турли жойлари пичоқ билан бир неча маротаба уриб жиддий жароҳат етказган. Фуқаролар ёрдамида Б. оғир аҳволда 3-сонли Тошкент тиббиёт

академиясининг жарроҳлик бўлимига олиб келиниб, кўрсатилган тиббий муолажаларга қарамасдан олган тан жароҳатлари оқибатида вафот этган.

Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар суди томонидан айбдор С.га нисбатан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 97-моддаси 1-қисми билан айбли деб топилиб, шу моддага асосан унга 13 йил озодликдан маҳрум этиш жазоси тайинланган¹⁶.

Таъкидлаш керакки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 мартдаги “Хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2833-сон қарорнинг 5-банди талаблари ижросини таъминлаш мақсадида ҳафтанинг ҳар пайшанба куни “Хуқуқбузарликлар профилактикаси куни” куни доирасида сайёр судларни ташкил этиб маъмурий ҳудудда содир этилган оила-турмуш муносабатлари доирасидаги хуқуқбузарликларни жамоатчилик олдида муҳокама қилиш, айбдорга нисбатан таъсирчан тегишли жазо чораларини қўллаш юқорида қайд этилган қасддан одам ўлдириш жиноятларининг барвақт олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш керакки, хуқуқбузарликлар профилактикаси томонидан ушбу йўналишда манзилли ва тизимли профилактика чора-тадбирлари олиб бориш, маъмурий ҳудудларда яшовчи зўравонлик ва тазйиққа учраган шахслар, оилалар ҳақида тезкор вазиятдан хабардор бўлиш, содир этилиши мумкин бўлган низоларни барвақт профилактикасини таъминлаш, нотинч оилалардаги ижтимоий руҳий-муҳитни соғломлаштириш ҳамда аҳоли ўртасида хуқуқий тарғибот ва ташвиқот ишларини амалга ошириш борасида кенг қамровли чора-тадбирлар олиб бориш талаб этилади.

Ўзларига бириктирилган маъмурий ҳудудларда зўравонлик ва тазйиқ доирасида гихуқуқбузарлик ва жиноятларнинг умумий профилактикасини амалга ошириш борасида энг аввало шахс хуқуқлари ва эркинлигини таъминлаш, оилавий-маиший ҳаётда юзага келган низоларни тинч йўл билан ҳал этиш, оилаларда маънавий-ахлоқий муҳитни мустаҳкамлаш, айниқса фуқароларнинг хуқуқий онги ва хуқуқий маданиятини юксалтириш борасида аҳоли ўртасида тарғибот-тушинтиришишларини олиб бориш, зўравонлик ва тазйиқ доирасидаги хуқуқбузарлик ва жиноятларнинг сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларнианиқлаш, ўрганиш, бартараф этиш чораларини кўриш ҳамда оилавий ажралишларнинг олдини олиш борасида ички ишлар органларининг соҳавий хизматлари, фуқаролик жамияти институтлари ва кенг жамоатчилик билан ўзаро ҳамкорликни ташкил этиш муҳим аҳамият касб этади.

¹⁶ <https://uznews.uz/posts/23838>. Мурожаат этилган вақт: 8.02.2023 йил.